

Una aplicación del rango numérico esencial a la teoría de operadores

Edixo Rosales

Departamento de Matemáticas, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo-Venezuela.

Correo Electrónico: edixorosales@gmail.com

Recibido: 12-02-2019

Aceptado: 21-05-2019

Resumen

Este trabajo estudia el rango numérico esencial de un operador en relación con su propiedad de casi regularidad.

Palabras clave: Rango numérico esencial, espacio reflexivo, operador casi regular.

An application of the essential numerical range to operator theory

Abstract

This paper studies the essential numerical range of an operator in connection with its property of almost regularity.

Keywords: Essential numerical range, Reflexive Space, Almost regular operator.

Introducción

Sea X un espacio de Banach complejo y $B(X)$ sus operadores acotados. Un subespacio M de X será cerrado en la topología de la norma. Si $T(M) \subset M$ se dirá que M es invariante para T y que $M \in \text{lat}(T)$.

Un operador $K \in B(X)$ se dirá compacto, si dada una sucesión $\{x_n\}$ en X acotada, existe una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ y un vector $y \in X$, tal que $x_{n_k} \rightarrow y$ en la topología de la norma. Se denotará por $K(X)$ la familia de los operadores acotados.

Dado $T \in B(X)$, por el rango numérico de un operador T , se entenderá el conjunto de los números complejos $W_e(T|M) = \{f(T) : f \in X^* \text{ con } f(I) = \|f\| = 1, f(K) = 0, \forall K \in K(X)\}$. Aquí X^* denota el espacio de las funcionales acotadas sobre el espacio de Banach X .

Una sucesión $\{x_n\}$ en X converge débilmente a un vector $x \in X$, si $f(x_n) \rightarrow f(x)$ para toda $f \in X^*$. Diremos que $x_n \rightarrow x$ débilmente. Es conocido que si $K \in K(X)$ y $x_n \rightarrow x$ débilmente, entonces $K(x_n) \rightarrow K(x)$ en la topología de la norma.